

CZU 342.3+821.135.1 (478).09

DOI 10.5281/zenodo.6220186

O PRIVIRE ASUPRA ÎNFIINȚĂRII STATULUI MEDIEVAL MOLDOVA

Octavian BEJAN*,
doctor în drept

Înființarea statului medieval Moldova rămîne o problemă științifică mult dezbătută de către istorici, juriști, politologi și alți cercetători științifici. Această felurime de păreri ne spune că cercetările științifice privitoare la acest eveniment nu pot să își slăbească puterea. Ea are o însemnătate cu atât mai mare, cu cât se răsfrînge cu putere asupra drepturilor unor oameni, comunități și țări. Cercetarea noastră a fost înfăptuită cu ajutorul metodei analizei de conținut (scrieri vechi, hărți ș.a.) și a metodei construcției abstracte. Ca urmare a cercetării științifice pe care am înfăptuit-o, înaintăm o nouă teorie științifică despre înfiriparea statalității medievale moldovenești lumii științifice, dar și lumii întregi. Această teorie aduce lumină și asupra statutului politic și juridic al Munteniei și Transilvaniei.

Cuvinte-cheie: Moldova, statalitate, stat medieval, istorie.

UN REGARD SUR LA CONSTITUTION DE L'ÉTAT MÉDIÉVALE MOLDOVA

Octavian BEJAN,
docteur en droit

La constitution de l'État médiévale Moldova reste un problème scientifique très débattu par les historiens, juristes, politologues et autres chercheurs scientifiques. Cette diversité d'opinions nous dit que les recherches scientifiques visant ce événement ne peuvent pas diminuer leur pouvoir. L'importance de ces recherches scientifiques est donnée aussi par son influence sur les droits de certains individus, communautés et pays. Notre recherche a été accomplie en usant de la méthode de l'analyse de contenu (vieux écrits, cartes...) et la méthode de la construction abstraite. À la suite de la recherche que nous avons faite, nous proposons une nouvelle théorie scientifique sur la constitution de l'État médiévale moldave au monde scientifique, mais aussi au monde entier. Cette théorie apporte de lumière aussi sur l'état politique et juridique de la Munténie et Transylvanie.

Mots-clés : Moldavie, état médiévale, histoire.

Introducere. O mare parte din neînțelegerile și vrăjmășiile dintre țări și neamuri își au rădăcinile în trecutul îndepărtat sau apropiat. După părerea noastră, adevărul este un factor puternic care stinge

ura și războaiele dintre neamuri și țări. Unele neînțelegeri care tulbură nemijlocit viața unor țări și mijlocit viața întregii lumi sunt legate de înființarea statului medieval Moldova. Părerile sunt împărțite pînă în zilele noastre,

* Articolul este publicat în regia autorului.

semn că cercetarea științifică trebuie să nu slăbească în această problemă.

Cercetările științifice pe care le-am înfăptuit au făcut cu puțință alcătuirea unor noi teorii economice, politologice, sociologice, lingvistice și criminologice. Aceste cunoștințe științifice s-au dovedit a fi niște puternice mijloace de cunoaștere științifice, care ne-au dat puțința de a alcătui și o nouă teorie științifică despre înfiriparea statului medieval Moldova. Am împărtășit lumii științifice unele dintre descoperirile științifice pe care le-am făcut în privința înfiripării statalității moldovenești. În această lucrare înfățișăm descoperirile întregite despre începuturile statalității moldovenești pe care le-am căpătat.

Cercetarea noastră a fost înfăptuită cu ajutorul metodei analizei de conținut și a metodei construcției abstracte. Analiza de conținut a privit precumpănitor cartea *Descrierea Moldovei*, scrisă de Dimitrie Cantemir.

Rezultatele căpătate. Potrivit înființării statului medieval Moldova sau, cum spune foarte frumos, la descălecarea Moldovei, Dimitrie Cantemir ne zice următoarele: „În epoca următoare, când Imperiul Roman a început să decadă, barbarii – și anume sarmații, hunii și goții – au pustiit Moldova de mai multe ori și au silit coloniștii romani să fugă în munți, ca să caute loc de adăpost împotriva cruzimii lor, în partea muntoasă a Maramureșului. După ce au viețuit acolo câteva sute de ani, apărați ca într-o cetate naturală, cu voievozii și legile lor, deoarece populația s-a înmulțit peste măsură, Dragoș, un fiu al voievodului lor Bogdan, se hotărî în cele din urmă către anul () să cuteze un marș peste munți, spre răsărit, însoțit la început numai de trei sute de oameni, ca și cum ar pleca la vânătoare.”

Dimitrie Cantemir nu doar se alătură celor care susțin teoria latinității moldovenilor, ci și caută să se încredințeze și să aducă dovezi noi. Bunăoară, el spune că „Ținutul Fălciu, în care Fălciu este un târgușor destul de frumos, așezat pe Prut. Că aici a fost

cîndva scaunul taifalilor m-au încredințat urmele unei cetăți foarte vechi, care se află nu departe de acolo și pe care le-am descoperit eu însumi.” Apoi adaugă: „Am citit odată într-un manuscris al istoriei lui Herodot că pe Prut, cale de trei zile de la Dunăre, locuia neamul războinic al taifalilor, care își zidise o cetate foarte mare. Fiindcă n-am găsit nicăieri în acele locuri vreo ruină, am trimis câțiva oameni, care cunoșteau bine locurile, în cordrii de pe Prut, să caute de nu găsec cumva semne din care s-ar putea cunoaște ceva sigur despre așezarea acestei cetăți. Cînd s-au întors îndărăt, mi-au povestit că au văzut în cordrii de nepătruns care se află spre apus, pe o întindere de cinci mile italienești, de-a lungul râului, temeliile unor ziduri și turnuri clădite din piatră arsă, care, deși pe cîmpul din jur nu se află nici o ruină, au înfățișarea unui cerc alungit.” Mai departe, „În afară de acestea, părerea mea este întărită și de numirea de astăzi a acestui ținut, fiindcă asemănarea numelui ne face să credem că Fălciul se trage din Taifalia.” Numele Fălciu se trage, după noi, mai curînd, din cuvîntul *fală*, ca și Fălești sau Fălticeni. Neamul nostru fost întotdeauna mîndru. De aceea, avem atîtea nume de locuri și localități făcute din cuvîntul „fală”. Taifalii puteau să fie niște rumîni făloși sau *tare* făloși.

În alt loc, Cantemir zice: „Nu departe de aici, la gura dinspre răsărit a Siretului, se văd ruinele unei cetăți foarte vechi, numită astăzi de locuitori Gherghina. Că această cetate a fost zidită pe vremea lui Traian se poate dovedi cu monezile dezgropate din dărîmături, ca și cu o lespede de marmură în care stă săpat:

IMP. CAESARI DIV. FILIO NERVAE. TRAIANO. AGVSTO. GERM. DACICO. PONT. MAX. FEL. B. DICT. XVI. IPM. VI. CONS. VII. P. P. CALPVRINIO PVBLIO. MARCO. C. AVRELIO. RVFO.”

Aceste dovezi nu ne spun, după părerea noastră, că noi suntem romani. Ea ne mărturisește că o parte din pămînturile pe care au trăit strămoșii noștri au fost un timp sub stăpînire romană. De altfel, însuși Cante-

mir recunoaște că teoria latinității este întu-necată de unele îndoieli, dîndu-și seama de numeroasele nepotriviri care o clatină. El mai spune că „mulți cred, dar nu toți”. Se pare că Cantemir s-a oprit la această părere, pentru că era cea mai răspîndită și părea cea mai întemeiată din cele auzite și citite de el. Putem să vorbim acum despre un alt trecut al țării, în lumina descoperirilor științifice făcute de puțin timp de către Andrei Groza [1], dar și de către noi [2; 3]. În lumina acestor descoperiri științifice, capătă tărie și limpezime și descoperirile altor oameni de știință, ale celor care s-au opus teoriei romanizării și latinității.

Nu i-a scăpat învățatului nostru nici faptul că locuitorii din părțile noastre sunt numiți în tare multe feluri, un fapt de mare însemnătate după socotințele noastre. Caută să limpezească cîtuși de puțin această pestriție, grăind despre „felurile numiri date de hoardele care s-au perindat pe cursul vremii”. După ce a citit numeroase cărți în felurile limbi, din cele mai vechi sau mai noi, marele nostru cărturar ne înștiințează că grecii ne numeau „cînd geți, cînd daci”, dar că „sub stăpînirea romanilor s-a statornicit numirea de daci”, turcii numeau „țările supuse” după numele cîrmuitorului (bunăoară, Moldova a fost numită Bogdan de aceștia). Cantemir ne mai spune următoarele în această privință: „Întoarsă în acest chip stăpînitorilor de odinioară, țara își pierdu, odată cu legile trase din dreptul civil roman, și numele dacic și latinesc și atît străinii, cît și locuitorii înșiși îi ziseră Moldova, după apa Moldei.” Să înțelegem că aceste pămînturi și-au păstrat, timp de peste o mie de ani, numele Dacia, chiar dacă au fost locuite ba de sarmați, ba de huni, ba de goți?

El ne spune că Ungaria de astăzi era locuită de geți, cel puțin pînă și în timpul stăpînirii romane, făcînd deosebire între Ungaria și Transilvania.

După cum spuneam, ivirea Moldovei este legată de înmulțirea romanilor, care s-au ascuns în munți, cei din Maramureș, atunci cînd împărăția romană a crăpat, și nevoia de a se întinde pe noi pămînturi, care s-au

golit între timp de prădătorii de odinioară (sarmați, huni și goți, după Cantemir). Privitor la sarmați, vom spune că marea care acoperea pămînturile moldovenești este numită Sarmată (Sarmatică). Această denumire poate să se tragă din cuvîntul *sare*. Vedem o legătură între toate aceste cuvinte, nu numai de sunete, ci și de înțeles. Atunci cînd vorbește despre trecutul nostru și al lumii, Cantemir îi pomenește pe sciți, sarmați, huni și goți. Este de neînțeles însă cum aceste neamuri, care au fost numeroase și au stat pe pămînturi întinse, și-au pierdut urma atît de ușor. Mai întemeiate ni se par vederile lui Andrei Groza în această privință, dar și a altor cercetători științifici.

Cantemir ne mai spune că „După aceea, cînd cercetă ținuturile învecinate și găsi cîmpuri roditoare cu ape îmbelșugate, tîrguri, cetăți întărite, dar părăsite de locuitori, povesti alor săi despre ceea ce descoperise, îndemnîndu-i să pună stăpînire pe pămîntul acesta atît de roditor.” Nu este deloc limpede. Orașele și cetățile repede se dărîmă atunci cînd sunt părăsite. Vedem ce se întîmplă în satele noastre de azi. Vedem ce se întîmplă și cu orașele părăsite (bunăoară, Detroit în Statele Unite ale Americii, după închiderea uzinei de mașini). Cum au rămas oare ele neatinse? De ce locuitorii ar părăsi niște locuri atît de roditoare?

Ni se pare că Cantemir descrie cel mai bine înfiriparea Moldovei. Ceilalți au făcut-o strîmb, deși au plecat de la cele scrise de acesta. Ca urmare, cele întîmplăte par mai curînd o poveste. Este de vină, pe semne, slaba gîndire științifică a acestora, chiar dacă au luat doctorate și au ajuns academicieni. Poate că ei au vrut să înlătore unele nepotriviri, dar s-au încurcat mai tare în spusurile lor.

Așa cum o face de obicei, Cantemir caută și de această dată dovezi, dincolo de mărturiile înaintașilor sau de scrierile din străinătate. El face legături între întîmplări (căutare, vînătoare ș.a.) și locuri, (Maramureș, răsărit ș.a.), nume (Molda, Roman ș.a.), vietăți (zimbru, cățea ș.a.), însemne (stemă)... Nelămu-

riri rămân întotdeauna în toate, așa că nu puteau să lipsească nici din cele gândite și scrise de Cantemir, bunăoară: Cît de mulți erau cei veniți? De ce s-au întins pe aceste pămînturi? De ce s-au oprit unde s-au oprit cu înaintarea (doar pămînturile de peste Prut nu se aflau sub stăpînirea unei alte țări, abia după înființare au fost cuprinse în statul moldovenesc, fără ca cineva să tăgăduiască această alipire)? De ce hotarele țării erau atît de bine trase de la bun început? De ce nu vorbeau latina, odată ce au stat ascunși de năvălitori? De ce s-au lăsat de normele din dreptul civil roman, de care s-au călăuzit mii de ani?...). Nenumărate alte nepotriviri au fost văzute de alți cercetători științifici ai trecutului nostru. În ceea ce privește teoria îmbrățișată și înfățișată de Cantemir, vom adăuga încă două socotințe, care ni se par mai însemnate. Una ține de faptul că și pe pămîntul cuprins de Moldova sunt munți în care au putut să se aciuze și să se ferească de năvăliri romanii, iar cealaltă ține de Muntenia, care se numea Țara Rumînească și care s-a ivit înaintea Moldovei, deși nu la mare depărtare (loc și timp), dar despre care Cantemir nu pomenește nimic. Este adevărat că el spune că și moldovenii, și muntenii erau numiți de străini „akvlach” (turci și tătari) sau „vlahi, adică valși sau italieni” (leși și ruși), ceea ce înseamnă că erau socotiți de același neam sau un tot întreg, deși nu era vreo țară care să-i unească altfel decît prin sînge, limbă, obiceiuri... Trebuie să nu scăpăm din vedere faptul că limba italiană și latină se aseamănă cel mai mult cu limba vorbită de moldoveni și munteni. Ne spune multe și faptul că muntenii își numeau țara Țara Rumînească, iar moldovenii le-o numeau Muntenia. De ce? Pentru că și moldovenii se socoteau ca neam rumîni. Nu le plăcea că muntenii au pus numele neamului în numele țării, cu toate că această țară nu-i cuprindea pe toți rumînii sau, mai bine spus, pe toți vorbitorii de rumînă, avînd în vedere teoria domnului Groza. Muntenii s-au gândit însă că ceilalți rumîni se vor alipi cu timpul la noua țară înființată, ceea ce nu s-a întîmplat

mult timp. Din opus, s-a înfiripat o nouă țară – Moldova. Nici de această dată Cantemir nu vorbește despre ardeleni (ar + deal), deși aceștia vorbeau aceeași limbă ca moldovenii și muntenii, mai puțin unгурii care s-au aciuat printre ei, cei mai mulți aflîndu-se la mare depărtare de Ungaria de astăzi, deci de partea covîrșitoare a unгурilor. Poate că i s-a părut că cititorul va face singur legătura între toate aceste lucruri... În fapt, urmașii nu prea s-au lămurit în această privință, iscîndu-se numeroase tălmăciri opuse. De adăugat că, de rînd cu numele de *akvlach* și *vlah*, se întîlnește și numele de *valah*, alcătuit după părerea noastră din cuvîntul *val* (val + ah), după valurile de apărare înălțate de romani, care sunt cunoscute și cu numele *valul lui Traian*. Și acest fapt ne spune că muntenii și moldovenii erau priviți, pînă la alcătuirea țărilor, ca un tot întreg. Însuși Cantemir folosește numele „valahi” și „Valahia” în scrierea sa. Numele *vlah* și cele asemănătoare vin, mai curînd, de la străini, care au preschimbato numele *valah*, în felul în care le venea mai ușor să rostească în limba lor. Unii străini nu au schimbat rostirea. Această numire ne mărturisește că oamenii din trecut, chiar și cei fără carte, știau bine locurile, oamenii și trecutul acestora. Nu erau atît de înapoiți pe cît li se pare sau le place să creadă unora. Poftim încă o mărturie despre cunoștințele europenilor din trecut, „Ținutul Lăpușnei. De acesta ținea pe vremuri Tighina, numită de către turci Bender, o cetate foarte întărită odinioară și pe care turcii au întărit-o și mai mult acum. Se află pe Nistru, iar în vremea noastră este locul de scăpare al regelui suedez, fugat după bătălia de la Poltava. Turcii au împresurat adesea, zadarnic, cetatea înainte de a o supune; și ceea ce n-au putut atinge prin forță, au dobîndit prin viclenie și prin trădarea voievodului Hero, numit de către moldoveni Despotul. Căci după ce acesta fu gonit din țara sa de către boieri din pricina tiraniei și a cruzimilor săvîrșite împotriva moldovenilor, a fugit la sultanul turcesc, căruia i-a făgăduit că, dacă îl va ajuta să se întoarcă în țară, va da în mîna oștirilor sale Benderul

atît de mult năzuit, împreună cu douăsprezece sate, dăruindu-i-le spre stăpînire veșnică. Sultanul, căruia acest plocon îi fu pe plac, l-a așezat din nou în scaun, iar pentru osteneala sa și-a luat cetatea cea mai întărită a întregii țări și pavăza cea mai puternică împotriva leșilor și tătarilor. Din această pricină, scaunul ținutului este astăzi tîrgușorul Lăpușna, așezat pe rîul cu același nume, unde se află doi pîrcălabi, puși acolo de voievod și care se îngrijesc de treburile ținutului.” Deci, împăratul Suediei știa despre cetatea Tighinei, aflată la mare depărtare, într-un loc rătăcit, între păduri nelocuite, știa bine despre puterea ei de apărare și altele. Iată că strămoșii noștri erau mai narodnici decît se spune. Ei nu au suferit niciodată despoția, răscolindu-se și fugărindu-i pe cei care încălcau voința norodului. Cu toate acestea, chiar și atunci, răzbeau, din păcate, trădători vicleni pînă în vîrfurile țării. Deosebirea este că se întîmpla mai rar și nu puteau să stea mult timp cocoțați în fruntea țării.

Despre tendința cercetătorului de a cunoaște limpede starea de fapt ne vorbește, bunăoară, următoarea frîntură din cartea sa strălucită, care arată limpede hotarele Moldovei din vremurile pe care le-a apucat: „Moldova se întinde în lățime de la 44° 54' pînă la 48° și 51'. Lungimea ei este nehotărîtă dar cei mai mulți geografi așează marginea ei apuseană, care atinge Transilvania, la 45° 35'; capătul ei dinspre răsărit, care face un unghi ascuțit la Akerman, numită de locuitori Cetatea Albă, îl socotesc la 53° 22'.” El adaugă, în alt capitol, următoarele: „Nistrul, numit odinioară Tyras, de către scriitorii greci mai noi Dinastis, iar de către turci Turla, udă o mare parte a Moldovei spre miazăzi și apus; este prea cunoscut și nu socot de trebuință să spun mai mult despre el.” Plecînd de la aceste date, unii cercetători științifici și practicieni pun la îndoială dreptul României sau al Republicii Moldova, ca state moștenitoare ale statutului medieval Moldova, asupra pămînturilor care se întind dincolo de Nistru, spre răsărit. Noi socotim că aceste dovezi nu sunt îndeostulătoare. Ei

trebuie să ne dovedească și faptul că aici trăia altcineva sau că aceste pămînturi erau cucerite într-o altă țară. S-au așezat oare alții înaintea moldovenilor? Noi vorbim nu despre o așezare răzleață, ruptă de trupul obștii din care se trag! În legătură cu aceasta, vom susține că tătarii nu pot să pretindă la Bugac, căci aceste pămînturi le-au fost date nu de către Moldova, ci de către niște cuceritori (turcii).

Privitor la Basarabia, numită „cea de-a treia parte de frunte a Moldovei”, a cărei descriere este pusă într-un subcapitol, de rînd cu altele două, care privesc Țara de Jos și Țara de Sus, Dimitrie Cantemir mai spune următoarele: „Fiindcă o parte a țării este muntoasă, și anume cea dinspre Transilvania, iar cealaltă este șes, anume cea dinspre Ucraina leșească, Basarabia și Dunăre, clima nu este la fel peste tot.” După cum vedem, cercetătorul nu pune Ardealul în cuprinsul Ungariei, iar Basarabia – în cuprinsul unei alte țări. Cantemir le privește ca pe niște pămînturi de sine stătătoare, așa cum erau privite, mai curînd, de toată lumea și așa cum au fost și cele din Muntenia și Moldova, pînă la înființarea acestor țări. Ardealul nu îl numește cu un cuvînt unguresc, în timp ce pe Basarabia o numește cu un cuvînt de-al nostru, și ca alcătuire, și ca înțeles istoric. Prin urmare, se cere o nouă vedere a lucrurilor în această privință. De altfel, nici nu este un cuvînt unguresc care să numească pămînturile din Ardeal. Ungurii au folosit cuvîntul rumînesc Ardeal (ar + deal), prefăcîndu-l așa, încît să se potrivească cît mai bine cu limba lor, adică Erdely. Cuvîntul „Transilvania” este latin, deci a fost născocit într-o altă țară și era folosit de cele mai multe țări. Poate că a fost o legătură între Ardeal și Ungaria, dar ea nu a fost, cel puțin întotdeauna, o legătură de supunere sau de cuprindere. Mai curînd, putem să vorbim despre o cîrdășie. Mai mult decît atît, după Cantemir, descălătorii Moldovei au venit din Ardeal (din Maramureș). Dacă Ardealul ar fi fost pămînt unguresc, atunci toți domnitorii unguri ar fi pretins dreptul asupra pămînturilor

moldovenești și supunere față de coroana ungurească, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată. Mai mult decât atât, cine a fost Dragoș de a fost urmat și i s-a supus atîta lume? Ni se spune că a fost fiul unui voievod (Bogdan). Tot Cantemir ne spune, în altă parte a lucrării sale, că voievozii erau căpetenii de oști. Tot voievod el le spune domnitorilor. Două denumiri pentru cîrmuitorul țării? De ce? Este adevărat că domnitorul era și cîrmuitorul oștii în timp de război, așa cum se întâmplă și în zilele noastre (cu cuvinte străine, trădătoare se spune astfel: Președintele țării este comandantul suprem al armatei), deși oastea avea o căpetenie, numită „hatman” în Moldova. Să înțelegem că Bogdan era un domnitor sau un hatman care și-a părăsit domnitorul? Cine i-a fost atunci domnitor? De ce nici o altă țară nu a pus la îndoială neatîrnarea noii sau noilor țări, adică Muntenia și, apoi, Moldova? Se cere o nouă tălmăcire a faptelor adunate pînă acum. Cantemir nu scăpa din vedere asemenea amănunte, ne-o dovedește și mărimile țării, pe care le-a arătat cu precizie (vezi citatul cu pricina din despărțitura „Lucrarea”).

Pentru a înțelege mai bine trecutul nostru și al lumii, este nevoie, după părerea noastră, să înțelegem că țările și obștile s-au înfiripat și s-au destrămat neîncetat. Războaiele și alți factori făceau ca mulțimea oamenilor să crească și să descrească. Ca urmare, pămînturile ba se umpleau, ba se deșertau de oameni. Erau născocite noi limbi, după cum susține istoricul Groza în lucrarea citată, care împărțeau din nou pămînturile și oamenii.

În ceea ce privește Transilvania și Ungaria, sunt de luat în seamă și următoarele ziceri ale lui Cantemir: „Și spre apus Moldova este, în zilele noastre, cu mult mai întinsă decât odinioară. Căci înainte de Ștefan cel Mare munții care o înconjoară țineau de Transilvania și țara era mai îngustă în partea aceasta. Însă pentru că prin vitejia acestui voievod, Matei, regele Ungariei, a fost biruit de mai multe ori, iar transilvănenii au fost alungați îndărăt, aceștia au fost nevoiți astfel să-și cate în învoieli scăparea de pagube și

mai grele. După condițiile de pace scrise de învoieli, ungurii au dat toți munții prin care sunt despărțite cele două provincii și au poruncit acestor ținuturi, așezate între râurile ce se varsă în apa Moldovei, să se supună stăpînirii moldovenești.” Puțin mai încolo, Cantemir scrie: „Vecinii Moldovei sunt: spre apus, transilvănenii și valahii, spre miazănoapte leșii, iar spre răsărit și miazăzi, turcii.” Pune pe gînduri faptul că Cantemir folosește două nume Transilvania și Ungaria, transilvănenii și ungurii. O țară cu două nume? Nu se întîlnește așa ceva. O parte din Ungaria, oricum am privi-o, adică cu sau fără Transilvania, nu face nicicum parte din Transilvania, după nici o scriere. Mai degrabă două provincii alcătuiau o țară, dar aceste părți alcătuitoare aveau multă neatîrnare, atîta neatîrnare încît ceilalți le priveau deopotrivă ca un întreg și ca două părți deosebite, după împrejurări și, pesemne, după laturile vieții. Chiar și pe regele acestora, Cantemir îl numește după un nume rumînesc, adică Matei (ungurii îi zic Matyas, iar croații Matija (se rostește, Matia) și Matijaš (se rostește, Matiaș)). Supranumele regelui este, de asemenea, rumînesc, adică Corvinul. Regele Matei s-a născut în Transilvania. De aceea, ardelenii au ținut atît de mult la el. Ne-o dovedește și faptul că Matei a fost un timp lung și rege al Croației. Cantemir îl numește rege pe Matei și le zice provincii Moldovei și Transilvaniei. Deci, rege este cel care stăpînește peste cîteva țări (Ungaria, Croația și Transilvania). Se vede că rumîni transilvăneni au trăit pașnic și pe picior de egalitate mult timp cu ungurii. De aceea, nu se prea trăgeau spre cele două țări rumînești, Moldova și Țara Rumînească (Muntenia). Numai cînd ungurii au început să-i asuprească crîncen pe rumîni, datorită trecerii de la gîndirea rotundă și orînduirea singuristă la gîndirea pătrată și orînduirea feudală, rumîni au început să-i urască tot mai puternic pe unguri și au pornit să se tragă spre celelalte pămînturi umplute cu vorbitori de rumînă, care erau, și ei, asupriți, de către turci. Se cere a lămuri cum se face că atîția unguri s-au aciuat departe de

Ungaria, toți grămadă, adică în Covasna și Harghita. Aceste ținuturi nu au fost, o vreme, la marginea Transilvaniei, dar Ștefan cel Mare a luat o parte din pământurile transilvănene, așa că ei s-au văzut la hotar. Ținuturile locuite precumpănitor de rumâni nu au dorit să se alipească Moldovei, dar Matei, regele Ungariei, le-a cerut-o. Cantemir ne înștiințează că Matei s-a temut de pierderi mai mari. Noi presupunem că regele Ungariei tare nu vroia să dea anume Harghita și Covasna Moldovei. Știa, pe de o parte, că ungurii din Ungaria și de peste tot vor privi cu ochi răi o asemenea pierdere, iar pe de altă parte, își dădea seama că aceste pământuri locuite în chip covârșitor de unguri aveau o mare însemnătate pentru ținerea întregii Transilvanii într-o uniune cu Ungaria. Această însemnătate era dată atât de mulțimea ungarilor, cât și de locul îndepărtat de Ungaria. Aceași strategie o folosește astăzi Rusia, în ceea ce privește Transnistria, Abhazia, Crimeea... Au folosit-o și britanicii (bunăoară, Hong-Kong). Americanii merg pe o cale mai ușoară, răstoarnă cîrmuirea țărilor, pun acolo oameni credincioși lor, le dau niște bani și susținere politică, după care pun o oaste americană în acele țări. Mult spune, după părerea noastră, faptul că Moldova a căpătat ținutul Putnei, ca urmare a voinței lui Matei Corvinul. Locuitorii acestui ținut s-au opus alipirii la Moldova, după cum ne dezvăluie Cantemir. Ei nu au vrut să se unească cu moldovenii, deși vorbeau graiul moldovenesc, spre deosebire de ardeleni. Cu toate acestea, Putna a ajuns un ținut-cheie al Moldovei, iar astăzi locuitorii de aici își spun moldoveni cu mîndrie.

La fel s-a întîmplat mai tîrziu și cu Basarabia sovietică. Basarabeni au dus-o bine în sînul Uniunii Sovietice. Au avut o viață trupească îndestulată. Mai mult le-a displicut șovinismul rusesc. Nu s-au împăcat cu faptul că li se băga limba rusă pe gît și nu aveau o putință deplină de a trăi în cultura neamului. Nici celelalte neamuri din uniune nu erau mulțumite. Rusia a putut să le cucerească, deoarece a luptat cu fiecare în parte.

A fost ușor. Este ușor să cucerești, dar mult mai greu este să stăpînești. Rușii nu s-au gîndit însă la stăpînire. Au cucerit prea mult, atît cît nu puteau să stăpînească. Cei cuceriiți și stăpîniți s-au pomenit a fi mai numeroși decît rușii. Prin urmare, ei au alcătuit, împreună, o putere mare, greu sau cu neputință de stăpînit. Această putere s-a simțit atunci cînd toți au ridicat odată capul. Rusia s-a văzut nevoită să lase o parte din neamurile stăpînite să plece. A lăsat numai atît cît erau în stare să stăpînească. De rînd cu alți factori, și-a spus puternic cuvîntul și nemulțumirea rușilor. După ce alte neamuri, îndeosebi corciturile, s-au împrăștiat prin tot cuprinsul URSS și în toate ramurile vieții obștești, ba chiar au urcat în mari scaune dregătorești, a prins să se înfiripe o nouă cultură și un nou neam, cel sovietic. Cei mai mulți dintre ruși nu s-au împăcat cu gîndul că neamul lor biruitor este pe cale de moarte. Și-au dorit și ei plecarea celorlalte neamuri și au pus umărul la dărîmarea Uniunii Sovietice. Moldovenii s-au văzut cu sacii în căruță. Nu au vrut însă să se alipească la România. Și-au dorit mai mult o uniune cu rușii, dar de alt fel. Comunitatea Statelor Independente a fost ceva pe măsura dorinței lor. Pînă astăzi este vie această vedere a lucrurilor în gîndirea moldovenilor. Ei vor să fie și independenți, și în legături strînse cu rușii. Ei înțeleg că o alipire la Federația Rusă nu le va aduce nici măcar o mulțumire trupească (bunăstare), darămite sufletească (gîndire rotundă). Cum rușii să-i scape pe alții de sărăcie și fărădelege, de vreme ce nu sunt în stare să iasă, ei înșiși, din această mocirlă obștească. S-a zis că moldovenii nu se văd într-o țară cu ceilalți rumîni, deoarece au fost spălați pe creier de către ruși. Spălarea rusească a ținut cam patruzeci și cinci de ani. Spălarea rumînească ține de cam treizeci de ani, dar schimbări însemnate nu se văd. Ori cei care tind spre unirea cu România și Uniunea Europeană sunt prea mărginiți, ori este vorba și despre altceva.

Din toate cele spuse de noi despre Transilvania, Țara Rumînească (Muntenia), Mol-

dova și Basarabia, dar și alte pământuri locuite de vorbitori de rumînă, vedem că este vorba despre o tendință veche și generalizată. Această tendință a adus seminția rumînească în pragul pieirii.

Încă un fapt aduce lumină asupra descălecării Moldovei. Moldovenii, transilvănenii și muntenii au o vorbă deosebită, chiar dacă toți vorbesc limba rumînă. Dacă moldovenii ar fi venit din Ardeal, așa cum pretinde Cantemir, atunci ei ar fi păstrat aceeași rostire sau, cel puțin, unele particularități ale acesteia. Mai curînd, moldovenii au trăit de multă vreme, sute ori chiar mii de ani în aceste locuri pînă la înfiriparea statului moldovenesc. Ei nu s-au rînduit în stat, deoarece voiau mai presus de orice să fie slobozi. Statul duce însă la înrobirea oamenilor. Ne-o dovedește și faptul că nu întîlnim asupra în obștile prestatale. Obștile de rumîni slobozi (moldoveni, munteni, transilvăneni, slavi, unguri) erau cîrmuite nu de domnitori, ci de voievozi. Numele de domnitor s-a ivit din nevoia de a numi altfel un cîrmuitor de stat, decît era numit cel de obște slobodă, nerînduită în stat. S-a întîmplat ceva care i-a făcut pe acești rumîni slobozi să se rînduiască în stat. Acest ceva este, după părerea noastră, faptul că toate obștile din Europa s-au rînduit în stat. În locurile care sunt cuprinse de România de azi, mai întîi s-au rînduit în stat ungurii, apoi la ei s-au alipit ardelenii și alții, au urmat muntenii, care și-au făcut un stat neatîrnat, iar moldovenii au fost cei din urmă care și-au rînduit obștea în stat. Se pare că o parte din moldoveni s-au alipit la statul unguresc, de rînd cu transilvănenii, în timp ce alții au dorit să fie slobozi ori să-și înființeze statul lor, așa cum au făcut-o muntenii. Prin urmare, moldovenii și muntenii, dar mai ales cei din urmă au fost cei din urmă rumîni din Europa, care s-au rînduit în stat. Ei au făcut-o pentru că nu mai erau obști de oameni slobozi, nerînduite în stat, iar cele care nu s-au rînduit în stat au fost cuprinse sau au căzut sub stăpînirea acestora (bunăoară, tătarii nogaici). Acolo unde seminția rumînească a prins viață, acolo ea s-a și sfîrșit. Apoi, euro-

penii aveau să nimicească rînd pe rînd toate obștile slobode din lume. Au mai rămas cîteva, dar tăvălugul ucigaș nu se oprește, îndeosebi datorită capitalismului. Ștefan cel Mare s-a dus peste transilvăneni, unguri și croați nu de dragul lățirii țării pe care o cîrmuia. Dacă privim bine hărțile, atunci descoperim că el s-a oprit în cuceririle lui cam acolo unde erau vorbitori de grai moldovenesc. Se vede că rumînii care vorbeau graiuri rumînești deosebite se cam ciondăneau între ei încă din timpurile cele mai îndepărtate. Ștefan cel Mare știa bine acest fapt. Poate că marele nostru înaintaș simțea că rumînii care mai vorbeau rumîna nu sunt pregătiți să trăiască împreună, nu numai din pricina graiului. Ei vedeau în obștile mari o primejdie pentru slobozenia lor. Obștile mari tind să se rînduiască în stat, iar orînduirea statală duce la asupra. Matei Corvinul nu știa, pesemne, țintele lui Ștefan cel Mare. Este cu puțință că nici dregătorii lui Ștefan nu-i cunoșteau gîndurile. Mihai Viteazul a cutezat mai mult decît era cu puțință în acele vremuri, din care pricină a plătit cu viața și a suferit o înfrîngere, deși această înfrîngere s-a prefăcut apoi într-o mare izbîndă pentru el. De aceea este atît de slăvit astăzi de toți vorbitorii de rumînă, fără deosebire de grai. Știința urmează să se lămurească pînă la capăt în această privință. Ce este oare de laudă, cutezanța nechibzuită sau așteptarea cumpătată? Poate, mai bună este o făurire cu răbdare și bunăvoință? Fapt este că Moldova și Muntenia au fost unite nu cu bățul în mînă, ci cu încuviințarea nesilită de nimenea a tuturor. Transilvania s-a alipit tot din dorință acestora. Toate acestea ne fac să ne gîndim că rîul Moldova a purtat acest nume cu mult înainte de ivirea statului Moldova și că întemeietorii și-au numit statul după numele acestui rîu, pentru că acest rîu arăta cel mai bine hotarul dintre Transilvania și noul stat pe care ei l-au înființat, chiar dacă o parte din vorbitorii de grai moldovenesc au rămas în afara hotarului. Depănînd același fir de judecăți și fapte, putem să spunem că și orașul Roman se numea așa pînă l-a înfiripa-

rea statalității moldovenești. Poate că această localitate a fost numită, cu mult înainte după numele obștii de rumâni care trăiau în preajmă și care îl aveau în frunte pe Bogdan și pe Dragoș sau poate că această obște de rumâni și-a luat numele localității care era inima ei. Până astăzi, mulți rumâni poartă numele de familie Roman. După părerea noastră, cuvântul Moldova se trage din cuvântul *моа-ле*. Se vede că apele râului sunt moi, așa cum se spune în rumînă și apele de ploaie. Noul nume, cel de Moldova și de moldoveni sau moldovenesc nu a fost însă îmbrățișat de cărturărimea europeană. În scrierile din felurite țări (cronici, letopisețe ș.a.), pînă aproape de înființarea unui stat nou (România), alcătuit din Moldova și Muntenia, se vorbește despre valahi. O dovedește și felul în care este numită Moldova în felurite limbi. Bunăoară, francezii scriu Moldavie și rostesc fără sunetul *e* de la capătul cuvântului, cam așa cum spun și rușii, adică Moldavia (Молдавия). Este un semn că ei au preluat această denumire de la ruși, deci după anul 1812, în care o parte din Moldova a fost cotropită de aceștia. Nu a fost îmbrățișat deci nici numele de muntean sau de rumîn. Respingerea numelui de rumîn este firească, dacă plecăm de la gîndul că și ceilalți se socoteau rumîni, cu toate că s-au obișnuit să își spună francezi, italieni, germani, englezi ș.a.m.d. Mai era o piedică. Lumea se temea că va fi nevoită să recunoască noul stat (Țara Rumînească) drept urmaș al Imperiului Rumîn. În adaos la cele spuse, vom pune o întrebare lămuritoare. Dacă Cantemir a putut să-i numească pe toți domnitorii Moldovei, de la descălecarea pînă la scrierea cărții, cum de el nu știe ce a fost pînă la descălecarea? Tot el vorbește despre un șir de localități și clădiri care au fost cîndva scaune de voievod, precum Vasluiul.

În timp ce vorbește despre Moldova, într-un alt capitol, Cantemir zice „Spre miazăzi s-a întins în toate vremurile pînă la Dunăre, cea mai mare apă din Europa, și mai departe, pînă la gura acesteia, prin care se varsă în Marea Neagră lîngă Chilia, numită în ve-

chime Lycostomon”. Spre răsărit se întindea din vremuri străvechi pînă la Marea Neagră; iar vremile mai noi, cînd turcii au cucerit cu armele Basarabia și Benderul, s-a strîmptat în această parte. Și, după cum se vede limpede din hartă, astăzi hotarul Moldovei este pe Prut, de la gura lui pînă la satul Traian, iar de acolo pînă la valul lui Traian, peste râul Botna, și, în linie dreaptă, pînă la gura râului Bîcul, care se varsă în Nistru.” Putea oare să numească Cantemir „străvechi” vremurile de descălecarea a Moldovei? Ne îndoim. Grecii au numit „Lycostomon” acest loc cu mult înainte de înființarea Țării Moldovei, dar Cantemir le spune numai „vechi” acelor timpuri. Ne îndoim și pentru că lucrarea lui Cantemir ne dovedește că scriitorul ei este foarte cu luare de seamă la tot ce scrie. De altfel, acest loc, Chilia, a purtat d-a lungul timpului și alte nume. Nu cumva Cantemir a pomenit această denumire grecească pentru a ne spune, printre rînduri, că noi suntem cu mult mai vechi pe aceste pămînturi decît grecii care au zăbovit o vreme acolo și au denumit locul după placul lor, așa cum au făcut-o și ceilalți străini care s-au aciuat pe aici? Trebuie să înțelegem că Cantemir nu mai ajungea la Academia de la Berlin, oricît de științifică ar fi fost ea, dacă ar fi spus lucruri care nu erau împărtășite sau dorite de celelalte țări din Europa. Înfățișăm o frîntură din scrierea lui Cantemir, care ne dovedește cît de multe și cît de bine știa marele nostru cuget: „apele Nistrului, Serafinețului, Colacinului și Ceremușului adunate laolaltă fac astăzi hotarul de miazănoapte al Moldovei unde se află Cîmpulungul Rustean (Campus longus ruthenus).” Aceste rîuri nu le prea găsești nici pe hărțile de azi. Despre Chilia, cetate și ținut, Cantemir mai spune ceva, în alt capitol: „Mai în josul acesteia se întinde pe malul Dunării cîmpia Chiliei; scaunul acesteia este Chilia, numită odinioară Lycostomon, așezată la gura dinspre miazănoapte a Dunării, căreia corăbierii greci obișnuiau să-i dea chiar acest nume, fiindcă pare că și aruncă valurile ca într-un gît de lup.” Noi presupunem că grecii i-au zis așa, pentru că

pe aici se intra în țara rumînilor slobozi (geți, traci...), care se asemuiau și se numeau lupi. Poate că și Cantemir s-a gîndit la aceasta, dar nu s-a încumetat să o spună drept. De ce domnitorul nostru vorbește și despre unele pămînturi care nu mai erau sub stăpînire moldovenească? Pentru că le socotea o parte de netăgăduit a țării și nu se îndoia de faptul că ele vor fi înapoiate într-o zi. Însuși faptul că le cuprinde în descrierea Moldovei este o cerere scrisă a înapoierii a pămînturilor răpîte, trimisă atît răpitorilor, cît și tuturor celorlalte țări și seminiții, care ar putea să îi învingă și să îi supună pe răpitori. Grecii erau lăsați să își facă cetăți pe pămînturile rumînilor slobozi, pentru că nu îi încurcau. Trimișii greci aveau nevoie de puțin pămînt. Ei nu se încumetau să-și facă aici orașe, fiindcă rumîni slobozi erau prea puternici. Se mulțumeau cu puncte de popas și cu capete de pod. Îi lăsa pe toți călătorii să se adăpostească aici, astfel încît aceste cetăți nu erau atinse de nimenea. Un fel de locuri ale tuturor. Pentru a înțelege aceste lucruri, este nevoie să ne dăm seama că, la rumîni slobozi, pămîntul era slobod, ca și oamenii. Oricine avea voie să se așeze pe un pămînt nefolosit de alte obști de rumîni slobozi. Strămoșii noștri erau cunoscuți ca războinici viteji, pentru că se găseau, din păcate, dintre cei care se băgau peste pămînturile care se aflau în folosința lor (lacuri, păduri, pășuni...). Această vitejie s-a pierdut însă, în mare parte, după trecerea de la orînduirea singuristă la cea feudală și, apoi, la cea capitalistă. Starea de lucruri din vechimea îndepărtată pe care am descris-o lămurește mulțimea de denumiri și de obști care i-au încurcat și zăpăcit pe cercetătorii trecutului, pînă la descoperirile științifice făcute de Andrei Groza. Cuvîntul *naționalitate* s-a ivit abia după ce toată Europa a fost împărțită în țări, care vorbeau în limbi deosebite, atunci cînd găștile cîrmuitoare ale acestora au hotărît că adevărul despre trecut a fost de-a binelea îngropat. Strămoșii noștri au folosit întotdeauna cuvîntul *neam*, care are multe înțelesuri, de la cel mai cuprinzător (toți rumîni) la cele particu-

lare (geți, traci...; romani, greci, daci...; moldoveni, munteni, ardeleni...; roșcoveni, bejăneni, mușatini...). O dovadă este și faptul că sunt atîtea nume de familie care numesc neamuri numai în limba rumînă, precum Grecu, Macedon, Roman, Sîrbu, Bulgaru, Rusu, Tătaru, Nemțanu, Gherman, Ungureanu, Leahu, sau Turcu. Toate au început ca o numire a locului din care se trage purtătorul acestui nume, ca și Ardeleanu, Moldoveanu (Moldovan), Munteanu, Olteanu sau Vrînceanu, numai că unele acum se numesc naționalități.

Ne pare grăitor și faptul că capitulul în care Dimitrie Cantemir vorbește despre trecutul neamului și al țării în cartea sa este numit „Despre numele cel vechi și cel de acum al Moldovei”. Nu în zădar dezbaterile despre numirea neamului și a țărilor rumînești nu încetează nici astăzi.

Nu putem să trecem cu vederea încă peste o zicere a lui Cantemir. El pomenește, după cum am arătat înainte, despre „Ucraina leșească”. Vedem că el o scrie cu buche mare. Prin urmare, acest pămînt a început să capete unele particularități înainte de vremurile pe care le-a trăit Dimitrie Cantemir. Denumirea este mai mult rusească, căci cuvîntul „u” nu este în limba poloneză, în timp ce partea „craina” este mai apropiată ca rostire și scriere de limba rusă decît de cea poloneză, chiar dacă se găsește în amîndouă limbile, deopotrivă ca sunete și înțeles. Se pare că ucrainenii, ca și bielorușii, sunt rodul ciocnirii culturii poloneze și rusești, dar și aflării la marginea acestor culturi. Ucrainenii și bielorușii s-au îndepărtat și înstrăinat de ceilalți, adică și de ruși, și de polonezi. Poate că rușii își au leagănul în părțile Kievului, numai că ei s-au întins spre alte pămînturi. Apoi, și-au mutat și capitala în alt loc, mult mai îndepărtat. Ca urmare, rușii care au rămas în locul de plămădire al rușilor, ca slavi deosebiți și ca rumîni rătăciți, adică în preajma Kievului, s-au înstrăinat de ceilalți ruși. De altfel, ucrainenii care trăiesc la hotarul cu Rusia sunt amestecați pînă astăzi în mare măsură cu ruși, iar cei care trăiesc la hotarul cu Polonia sunt amestecați în mare

parte cu polonezi. Ucrainenii nu s-au desprins de tot nici azi de lumile din care au făcut parte. Nu se deosebesc în această privință nici bieloruşii. Aceeași soartă au avut-o toți rumînii. Deoarece s-au întins pe o mare cuprindere de pământ, s-au îndepărtat și înstrăinat unul de altul. S-au ivit noi limbi și noi apucături. Este grăitor însă faptul că s-au simțit străini anume acei rumîni care s-au îndepărtat de leagănul neamului rumînesc, iar cei care nu s-au clintit din acest loc și-au păstrat limba și alte particularități strămoșești.

Concluzii. Ivirea statului medieval Moldova a făcut parte dintr-un proces de trecere a numeroase obști nestatale la o orînduire politică statală, care a cuprins întreaga Europă. Locuitorii Moldovei nu au venit de nicăieri, ei au trăit tot timpul în aceste locuri, în obști slobode, care nu erau rînduite în stat.

Statul Moldova a cuprins, treptat, obștile de rumîni în care se vorbea graiul moldovenesc. Aceeași soartă au avut-o și ardelenii, și muntenii, numai că ei au trecut înaintea moldovenilor la orînduirea statală. Ardelenii s-au alipit la statul făcut de unguri și croați. Denumirea de moldoveni se ivește numai după înființarea statului Moldova. Ea nu a fost însă îmbrățișată de cele mai multe dintre țările europene, în afară de cele în care se vorbea (și) rumînește. Celelalte țări nu au încetat să îi numească valahi atît pe moldoveni, cît și pe munteni. Denumirea de limbă moldovenească, cu înțeles de grai, s-a ivit cu mult timp după înființarea statului moldovenesc. Obîrșia moldovenilor, muntenilor și ardelenilor coboară în cele mai îndepărtate timpuri ale omenirii, ca și limba acestora, așa cum a fost ea pînă la ivirea statului România.

Referințe bibliografice:

1. Groza Andrei. Limba rumînă — fundament al nașterii civilizației umane, Chișinău, 2018, 181 p.
2. Bejan Octavian. Despre limba noastră. În: „Culegere de studii sociale”, ediția a IV-a, Chișinău, 2018, p. 68-73.
3. Bejan Octavian. Mic cuvîntar de limbă rumînă, Chișinău, 2021, 112 p.

DESPRE AUTOR

Octavian BEJAN,
doctor în drept,
prorector, Institutul de Științe Penale
și Criminologie Aplicată,
e-mail: octavian.bejan@gmail.com,
tel.: 079402956